

Estratégias de mercado da carne de ovino

www.af4eu.eu

Ovelhas Merino na fazenda Las Albaidas, Córdoba

O consumo de carne de ovino está a diminuir em Espanha e está principalmente ligado a alguns períodos do ano, como as férias e celebrações de Natal. A queda de consumo causada por mudanças de hábitos alimentares ou competição de mercado com outros tipos de carne mais baratos levou à adoção de uma estratégia que diferencia a produção de ovinos da raça Merino em uma fazenda próxima de Córdoba. A estratégia está ligada à rastreabilidade da carne de borrego e mostra a forma como os borregos são criados como produto da pecuária extensiva e transumante através da utilização de um código QR que remete para uma plataforma online.

Para além desta estratégia de marketing inovadora para aumentar o valor acrescentado dos produtos associados ao uso e cuidados com os solos, a utilização de novas tecnologias para certificar a rastreabilidade através da utilização de métodos blockchain ligados à tecnologia GPS de borrego, permitiu ao consumidor encontrar no próprio rótulo, informação fiável sobre a forma como os animais são criados, incluindo mapas das áreas de pastoreio, os tipos de vedação, o tempo de pastoreio e até imagens de pastoreio em tempo real... Tudo isto, permite traçar a origem e as condições de produção da carne de ovino, melhorando assim a perceção de qualidade mas globalmente o facto de os animais fazerem parte da paisagem e reduzindo o risco de incêndio associado à invasão de arbustos diminuindo graças ao pastoreio e contribuindo para a fidelização dos clientes.

A certificação de rastreabilidade através de GPS proporciona um maior conhecimento do produto consumido, aumentando assim o leque de escolha e confiança. Além disso, do ponto de vista do produtor, significa também diversificação do canal de vendas.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.